

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Expediente en la SCJN: VARIOS 2222/2025

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 05/05/2026 22:48

Síntesis de la promoción: NO ES OFRECIMIENTO DE PRUEBAS ES ULTIMATUM CONSTITUCIONAL, YA LLEGUE AL LIMITE Y NO SOPORTARÉ MAS, AHORA ES PUBLICO Y MUNDIAL USTEDES DECIDEN PERO MI FIREL Y EL NO REPUDIO HACE QUE LO PUBLICADO SEA CIERTO Y PRONTO LES TOCARA RENDIR CUENTAS , NO ES MI CULPA DENLE GRACIAS AL PRESIDENTE DE LA CORTE. SI NO PASA MI ESCRFITO ATNDIENDO AL ART. 8 DE LA CPEUM TENERLA POR PRESENTADA Y REENVIAR AL CONGRESO COMO SOLICITUD DE INICIOI AL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLITICO A HUGO ORTIZ AGUILAR COMO RESPONSABLE DIRECTO POR LO QUE AQUÍ RECLAMO. YO ENVIARÉ PERO SU OMISION Y NEGATIVA DE VER LOS HECHOS INDICAN O BIEN QUE SON INCOMPETENTES PARA VER EL DAÑO O QUE SON RESPONSABLES Y COMPLICES POR CONSENTIMIENTO DE LOS ACTOS. YO NO MANEJO PROMOCIONES FISICAS, YO NO PROMUEVO EN FISICO, QUEDA PROHIBIDO SUSTITUIR MI FIREL O MIS PROMOCIONES TAL Y COMO DICEN LOS ACUERDOS. ESTA PROMOCIÓN IRÁ COMO EVIDENCIA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, SI NO RESPONDEN TOCARÁ AL LEGISLADOR, SI ELLOS TAMPOCO LO HACEN TOCARA LA JURISDCCION SUMARIA. QUE CONSTE.

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo29080.pdf
Secuencia: 8730604

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-06T04:51:05Z / 2026-05-05T22:51:05-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	16 67 d3 f1 85 1f 90 11 4e ea e4 c5 83 c4 9a fb bc 7f f3 c3 6b ce 37 d7 e6 91 45 87 f7 5f 50 d8 5f c7 71 89 c3 25 17 61 44 2c b4 96 4c e1 0c 37 83 7f 21 02 36 43 66 92 61 f9 af 16 8a d8 c5 8a 95 b8 03 1e 5d bc e6 81 e5 40 45 5d 1f ff e9 d9 e5 83 87 93 40 f1 e5 25 20 c9 46 6e d3 d5 79 94 27 e3 b0 52 09 83 82 60 b7 04 11 7d 31 3f 90 74 d6 e7 29 0d af 96 22 20 aa 7a 5b cf 20 d2 31 8a 3b 44 01 6c 68 74 a1 d2 8f f3 18 96 78 3c 14 4b d1 e9 0b 9d 99 b8 a7 73 a4 93 66 03 5b 00 76 50 0f 9c 63 39 c0 99 36 8b 13 16 26 f5 e6 85 43 2d d5 d8 f0 88 02 8d ed e0 5e 0e 7e ca 6e 46 e7 ab 47 42 2d 4c 66 2a e0 be 4b 3b ca 2e c1 49 0e 86 aa 65 41 8f 65 34 a0 e0 59 e2 c4 90 62 63 6a 01 e8 ce 63 43 65 d7 4a 6c 0a 0b 58 50 75 7e bc 19 aa 26 d7 56 54 fa 10 00 2b 94 8e f8 15 9e 28 80 ed cb 74 0d dc 3c fc 3a 20 eb 38 63 fc d6 b0 0a 4f 4a 13 47 ba ef 57 ba cb f2 13 62 6b 92 3e fa 68 9d 97 30 27 5e e6 fb cb 03 25 ca c9 6f c3 da a3 d7 54 9b 0a b5 9e b2 19 83 c0 c7 ea 65 b9 5b e2 43 5f d2 f3 72 be 92 a7 aa 27 1e d1 95 23 4d 21 18 43 eb 98 96 2f 56 1c 26 0d 16 c5 9d 96 3c 10 53 09 2a f7 8b da 94 59 65 7f df 54 09 c3 9c 98 af a9 e4 70 9b 19 23 e4 fc 19 8e 2d 21 d1 6b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-06T04:51:07Z / 2026-05-05T22:51:07-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-06T04:51:05Z / 2026-05-05T22:51:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1436407			
	Datos estampillados:	4110CC6BDD7EA7DFF5561FD3694EB29F55C07987E57DBD4135088DB20FA7CF0C 55B59C3D4B5B4AFDC883008B76D4BD6E3C2EF03CDA86289CB86FD5DD02896E8A			

4110cc6bdd7ea7dff5561fd3694eb29f55c07987e57dbd4135088db20fa7cf0c55b59c3d4b5b4afdc883008b76d4bd6e3c2ef03cda86289cb86fd5dd02896e8a